

EFEITOS DA ELETROESTIMULAÇÃO DIAGRAMÁTICA EM PACIENTES COM DPOC: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 134/MAI 2024 / 18/05/2024](#)

EFFECTS OF DIAGRAMATIC ELECTROSTIMULATION IN PATIENTS WITH
COPD: A SYSTEMATIC REVIEW

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11215253

Amanda Nascimento Torrigo¹, Caroline Vitória da Silva¹, Davi Fernandes
Batista¹, Lilian Francisca da Silva¹, Katiane Santos da Silva¹, Renan Zagolin²

RESUMO

A doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) é uma condição respiratória debilitante que afeta milhares de pessoas em todo o mundo, caracterizada por obstrução crônica do fluxo de ar e processos inflamatórios, frequentemente associada ao tabagismo e outros fatores de risco. Além dos sintomas respiratórios, como dispneia e tosse crônica, a DPOC também resulta em disfunção muscular diafragmática, comprometendo ainda mais a qualidade de vida dos pacientes. A eletroestimulação diafragmática emerge como uma terapia promissora, mostrando eficácia na melhoria da função pulmonar e na qualidade de vida relacionada à saúde. Embora resultados positivos tenham sido observados, são necessárias mais pesquisas para compreender

completamente seu potencial terapêutico e otimizar sua aplicação clínica.

Palavras-chave: DPOC – Doença pulmonar obstrutiva crônica.

Estimulação Elétrica Diafragmática. Disfunção diafragmática. Diafragma. DPOC.

1 INTRODUÇÃO

A doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) é uma condição respiratória progressiva que afeta milhares de pessoas globalmente, caracterizada pela obstrução crônica do fluxo de ar e processos inflamatórios, com prevalência em fumantes e influência de fatores como exposição a gases tóxicos e predisposição genética. Além dos sintomas respiratórios debilitantes, como dispneia e tosse crônica, a DPOC resulta em disfunção muscular diafragmática, comprometendo ainda mais a qualidade de vida dos pacientes. A eletroestimulação diafragmática (ED) surge como uma terapia promissora para melhorar a função do diafragma enfraquecido, fortalecendo-o e, conseqüentemente, melhorando a capacidade respiratória e muscular dos pacientes. Esta revisão de literatura busca explorar os efeitos da ED como uma intervenção terapêutica para pacientes com DPOC, examinando estudos clínicos e pesquisas relacionadas para compreender seus benefícios, limitações e implicações clínicas. Os estudos revisados indicam eficácia da ED na melhoria da função pulmonar e qualidade de vida relacionada à saúde, embora mais pesquisas sejam necessárias para otimizar seus benefícios clínicos. Essa abordagem promissora destaca-se como um potencial ferramenta no tratamento da DPOC, contribuindo para uma melhor gestão e qualidade de vida dos pacientes.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU REVISÃO DA LITERATURA

Essa pesquisa tem como objetivo realizar uma revisão literária sobre o uso da eletroestimulação diafragmática nas condições respiratórias, e efeitos

em pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) com intuito na recuperação da musculatura respiratória.

- Apresentar um resumo dos principais achados da revisão de literatura com os efeitos da eletroestimulação diafragmática e recuperação da força muscular respiratória em pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC).
- Comparar a média de resultados obtidos.
- Padrão de posicionamento de eletrodos, melhor posicionamento do paciente e verificar os parâmetros mais utilizados e indicados na aplicação.
- Como o paciente fica pós eletroestimulação diafragmática

3. METODOLOGIA

O método que foi utilizado para a elaboração do estudo se baseou em uma revisão sistemática. Foi realizado um levantamento na literatura sobre a atuação fisioterapêutica nos efeitos da eletroestimulação diafragmática em pacientes com DPOC. Inicialmente, foram selecionados os artigos com base nos títulos, excluindo aqueles que não estarão relacionados com o tema da revisão. Para isso, utilizamos o método de revisão por pares, na qual dois integrantes do grupo foram responsáveis pelo levantamento dos artigos, e outros dois ficaram responsáveis por analisar e discutir quais terão relação com o estudo. A seguir, utilizamos a base de dados Scielo para avaliar os artigos selecionados e escolhidos, garantindo uma maior elegibilidade da pesquisa.

Para seleção dos descritores foram analisadas as palavras chaves de artigos previamente selecionados para a revisão de literatura que enfatizou a pesquisa, sendo eles: Estimulação elétrica diafragmática sincronizada, estimulação elétrica neuromuscular, eletro ventilação, Disfunção diafragmática, DPOC.), Rehabilitation – Home careservices – Physical therapy modalities – Respiratory disorders, Reabilitação – Serviços de atenção domiciliar – Modalidades de fisioterapia – Distúrbios respiratórios. E serão pesquisados nas seguintes bases de dados: SciELO –

BRASIL Scientific Electronic Library Online, PubMed – National Library of Medicine, LILACS – Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde.

Para a seleção do material encontrado, foi utilizada a técnica de busca em pares, inicialmente foi realizado a busca exclusivamente por estudos de ensaio clínico randomizado, sendo analisado cada título e resumo respectivamente para atender o tema e objetivos propostos, que correspondam aos critérios de inclusão do projeto.

Teses e monografias e artigos que não se enquadram nos critérios de inclusão estabelecidos. Ao final foram selecionados 10 estudos relacionados a nos efeitos da eletroestimulação diafragmática em pacientes com DPOC, demonstrando que a fisioterapia aborda através de uma avaliação e conduta específica para o período. Devido as complicações ocorridas neste período, o objetivo da fisioterapia seria promover benefícios significativos ao portador de DPOC, interferindo nos componentes da mecânica respiratória como a expansibilidade torácica e padrão respiratório.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES OU ANÁLISE DOS DADOS

7

Título	Autores / ano	Palavras – Chaves	Resultados
Efeitos da estimulação elétrica neuromuscular sobre a mobilidade diafragmática de pacientes críticos: ensaio	Amanda Sachetti; Ana Maria Dal'Acqua; Fernando de Aguiar L; Wagner da S. Naue; Laura J. dos Santos;	Estimulação Elétrica; Unidades de Terapia Intensiva; Ultrassonografia , Respiração Artificial; Fisioterapia	A amostra final foi composta por 24 pacientes, 10 no grupo intervenção e 14 no grupo placebo.

clínico randomizado	Tanara Bianchi; Alexandre Simões Dias2017		
Estimulação Elétrica Nervosa Transcutânea com Acuponto em Pacientes com DPOC Hospitalizados com Dispneia Grave: Uma Tria Controlada Randomizada	Carles Fernández- Jané, PhD ^{1,2} , Jordi Vilaró, PhD ¹ , and Lluís Costa-Tutusaus, PhD ¹	acuTENS, terapia de acupuntura, AECOPD, dispneia	Durante esse período, o recrutamento foi muito mais lento do que o esperado e apenas 19 participantes dos 60 necessários para o ensaio foram recrutados. Nenhum evento adverso foi relatado durante os 5 dias de intervenção por nenhum dos 19 participantes.
Estimulação elétrica nervosa transcutânea sobre acuponto na doença pulmonar obstrutiva crônica: revisão	Ying Wei,Nairong Yuan Nairong Yuan, Yan Dong Yan Dong, Lixia Wang, Jiru Ding 2022	estimulação elétrica nervosa transcutânea (TENS), acuponto, DPOC, Eficacia, meta analise	O texto completo dos 21 estudos restantes foi avaliado, e 11 estudos foram excluídos de acordo com os

sistemática e metanálise			critérios de inclusão ou exclusão. Finalmente, 10 estudos foram incluídos nesta metanálise
Resposta à Eletroestimulação Está Prejudicada em Células Musculares de Pacientes com Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica	Matthias Catteau, Emilie Passerieux , Léo Blervaque, Farés Gouzi, Bronia Ayoub, Maurice Hayot, Pascal Pomiès 2021	EPS; células satélites; músculo esquelético; DPOC; fraqueza muscular; diferenciação; biogênes mitocondriais	As principais características clínicas e funcionais dos dois grupos estudados, indivíduos saudáveis (n = 9) e portadores de DPOC (n = 9), estão apresentadas na Tabela 1. Os valores de VEF1, DTC6 e qMVC indicaram comprometimento grave da função pulmonar associado a limitação moderada ao exercício e disfunção

			muscular nos pacientes.
Efeito da estimulação diafragmática elétrica transcutânea em parâmetros respiratórios de pacientes com Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica.	Karina Maria Cancelliero-Gaiad , Daniela Ike , Dirceu Costa. 2013	Estimulação Elétrica; Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica.	As características gerais e respiratórias dos pacientes com DPOC estão apresentadas na Tabela 1.
Efetividade da eletroestimulação neuromuscular em indivíduos com DPOC em ventilação mecânica. Revisão sistemática e metanálise	Ruvistay Gutierrez-Arias,Yorschua Jalil, Rocío Fuentes-Aspe, Pamela Seron. 2022	DPOC Eletroestimulação neuromuscular Ventilação mecânica Doença crítica Revisão sistemática Metanálise	Foram identificados 2419 prontuários por meio da busca eletrônica. Após a remoção das duplicatas, foram triados 2167 prontuários, dos quais 51 foram avaliados na íntegra. Destes, 47 prontuários foram excluídos, em sua maioria, devido ao tipo de população

			(indivíduos com DPOC não submetidos à VM) e, além disso, 4 são estudos em andamento que poderiam ser considerados para futuras atualizações desta revisão (ver materiais complementares).
Eletroestimulação neuromuscular em adultos com doença pulmonar obstrutiva crônica (Revisão)	Hill K, Cavalheri V, Mathur S, Roig M, Janaudis-Ferreira T, Robles P, Dolmage TE, Goldstein R 2018		Estudos que exploraram o eJect da aplicação isolada de estimulação elétrica mostraram um aumento na força e resistência dos músculos da coxa. Eles mostraram um aumento em algumas, mas não todas, medidas de

			capacidade de exercício e uma diminuição na gravidade da fadiga das pernas a Ner exercício.
FORTALECIMENTO MUSCULAR RESPIRATÓRIO EM INDIVÍDUOS PÓS AVC: REVISÃO SISTEMÁTICA	Aurélio G. P. Stasionisas, Gerson G. da S. Júnior, Jhonata P. A. da Silva ¹ , Manoela D. dos Santos, Renan K. Zagolin 2023	Fisioterapia. Terapia Respiratória. Estimulação Elétrica. Acidente Vascular Cerebral.	O tamanho das amostras apresentadas nos artigos selecionados (tabela 2) variou de 11 a 63 participantes, incluindo indivíduos de ambos os sexos, com idade média variando entre 18 e 67 anos. Entre os seis estudos inclusos, quatro artigos abordam uma intervenção voltada para pacientes com AVC crônico, um sobre intervenção com pacientes

			<p>com AVC agudo e um sobre pacientes com AVC subagudo. Na presente revisão, foram analisadas algumas variáveis existentes nos artigos, dentre estas a pressão inspiratória máxima (PI_{máx}), pressão expiratória máxima (PE_{máx}) e o pico de fluxo expiratório (PEF).</p>
<p>Terapia eletroestimulatória no tratamento da atrofia diafragmática induzida por ventilação mecânica</p>	<p>Juan Carlos Cárdenas Favela, Francisco Godínez García, María Gabriela Beltrán de la Luz, Cecilia Eloisa Juárez González, Martha Alicia</p>	<p>Ventilação mecânica, atrofia diafragmática, terapia de eletroestimulação diafragmática, espessura diafragmática.</p>	<p>A espessura diafragmática inicial média de $1,9 \pm 0,52$ mm foi documentada no grupo intervenção e de $2,04 \pm 0,43$ no grupo controle, com valor de $p = 0,652$,</p>

	Hernández González 2021		traduzindo homogeneidad e antes do início da intervenção.
EFEITOS DA ESTIMULAÇÃO DIAFRAGMÁTICA ELÉTRICA TRANSCUTÂNEA SOBRE A FUNÇÃO CARDIORRESPIRATÓRIA DE INDIVÍDUOS COM DPOC	Ricardo Bach da Fonseca, Lais Gomes Pereira Bassan, Thamires Barcelos Tosta, Alba Barros Souza Fernandes.	Doença pulmonar obstrutiva crônica; Estimulação Elétrica Nervosa Transcutânea; Diafragma	Quatorze pacientes com DPOC completaram o protocolo de tratamento baseado na EDET. Os pacientes possuíam idade média de 66,22 ± 5,71 anos.
Estimulação diafragmática pela corrente Russa, cirtometria e padrão respiratório na DPOC	Ieda P.S., Helen C.T. Uwamoto, Tatiana M.A., Deborah M. C.R., Jacob A. D. C., Silvia Regina Barrile, Camila Gimenes, Bruno Martinelli 2015	Diafragma. Estimulação elétrica. Modalidades de fisioterapia.	Participaram deste estudo 13 portadores de DPOC, sendo 11 (84,6%) do sexo masculino e 2 (15,4%) do sexo feminino, todos eram brancos e com média de idade de 68,46 ± 11,11 anos

5. CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os estudos revisados indicam que a estimulação diafragmática elétrica transcutânea (EDET) demonstrou eficácia na melhoria da função

pulmonar, aumentando a força muscular inspiratória e expiratória, melhorando parâmetros como pressão inspiratória máxima (PI_{máx}) e pressão expiratória máxima (PE_{máx}), além de qualidade de vida relacionada à saúde. Embora alguns estudos sugiram benefícios adicionais, como aumento na capacidade de exercício e redução da dispneia, é necessário um acompanhamento mais extenso para compreender completamente seu potencial terapêutico em pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC). A DPOC afeta principalmente homens acima de 40 anos, fumantes ou ex-fumantes. As modificações no tórax e no diafragma são significativas, levando à redução da capacidade pulmonar. A EDET demonstrou resultados promissores, fortalecendo os músculos respiratórios e melhorando a função pulmonar em pacientes com DPOC. Embora diferentes aparelhos tenham sido utilizados, a EDET mostrou consistência em resultados positivos, sugerindo sua eficácia como método de tratamento. Isso destaca a importância de continuar investigando essa abordagem para melhorar a qualidade de vida dos pacientes com DPOC. Sugerimos mais estudos referente a parametrização.

REFERÊNCIAS

Abdellaoui, C. P.-Q. (2011). Skeletal muscle effects of electrostimulation after COPD exacerbation: a pilot study. *European Respiratory Journal*.

AFONSO, A. S. (2011). COPD in the general population: prevalence, incidence and survival. *Respiratory medicine*.

BORGES, NASCIMENTO, TOLEDO, & REIS. (2016). ELETROESTIMULAÇÃO E PACIENTES COM DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA. *Dialnet – um relato de casos*, p. 53-61.

CANCELLIERO-GAIAD, K. M., IKE, D., & COSTA, D. (2013). feito da estimulação diafragmática elétrica transcutânea em parâmetros respiratórios de pacientes com Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica. 20, p. 322-329.

Catteau Matthias, P. B. (2021). Response to Electrostimulation Is Impaired in Muscle Cells from Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease. *CELLS*.

D., I. O., N., E. A., Rosana, D., Fonseca, P., D., C. d., & Xisto S. P., N. Y. (2023). APLICAÇÕES E EFEITOS DA ESTIMULAÇÃO DIAFRAGMÁTICA ELÉTRICA TRANSCUTÂNEA NA FUNÇÃO PULMONAR DE ADULTOS E IDOSOS. *REVISTA CIENTÍFICA MULTIDISCIPLINAR*.

Efeito da estimulação diafragmática elétrica transcutânea em parâmetros respiratórios de pacientes com Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica. (2013). *Cancellero-Gaiad*.

EFEITOS DA ESTIMULAÇÃO DIAFRAGMÁTICA ELÉTRICA TRANSCUTÂNEA SOBRE A FUNÇÃO CARDIORRESPIRATÓRIA DE INDIVÍDUOS COM DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA. (2020). *UNIFESO*.

Effectiveness of neuromuscular electrostimulation in COPD subjects on mechanical ventilation. A systematic review and meta-analysis. (2022). *CLINICS*.

F, R. B., B, L. G., T. B., & S., A. B. (2020). EFEITOS DA ESTIMULAÇÃO DIAFRAGMÁTICA . *JOPIC – Unifeso*, n. 8.

Ferreira, L. L., Mello, J. R., Brito, M. V., & Cavenaghi, O. M. (2015). Efetividade da estimulação diafragmática elétrica transcutânea na força muscular respiratória, volumes e capacidades pulmonares: revisão sistemática . *Medicina (Ribeirão Preto)*.

FERREIRA, S., & SARA. (2023). ATUAÇÃO DO FISIOTERAPEUTA NA REABILITAÇÃO DO PACIENTE COM DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA (DPOC): UMA REVISÃO INTEGRATIVA DE LITERATURA. *FACULDADE DE ENFERMAGEM NOVA ESPERANÇA*.

FORTALECIMENTO MUSCULAR RESPIRATÓRIO EM INDIVÍDUOS PÓS AVC:
REVISÃO SISTEMÁTICA. (2023). *Recima21*.

Hill K, C. V.-F. (2018). Neuromuscular electrostimulation for adults with chronic obstructive pulmonary disease (Review). *Cochrane Library*.

Ieda Papille dos Santos, H. C. (2015). Estimulação diafragmática pela corrente Russa, cirtometria e padrão respiratório na DPOC. *SALUSVITA*.

Karina M. Cancelliero-Gaiad¹, D. I. (2013). Acute effects of transcutaneous electrical diaphragmatic. *Brazilian Journal of Physcal Therapy*.

M., J. C., & C., F. (2017). REABILITAÇÃO PULMONAR E ELETROESTIMULAÇÃO MUSCULAR EM PACIENTES COM DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA (DPOC) . *Centro Universitário de Itajubá-FEPI*.

Maria, K., Cancelliero-Gaiad, & Ike, D. (2013). The effect of transcutaneous electrical diaphragmatic stimulation on respiratory parameters of Chronic Obstructive Pulmonary Disease patients. *ORIGINAL RESEARCH*.

Martinelli, S. B. (2015). estimulação elétrica transcutânea diafragmática pela corrente russa em portadores de DPOC. *UFSCar*.

Neuromuscular electrostimulation for adults with chronic obstructive pulmonary disease (Review. (2018). *Cochrane Library*.

Nohama, P., Jorge, R. F., & Valenga, M. H. (2012). Efeitos da estimulação diafragmática transcutânea sincronizada em pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC): um estudo piloto. *Rev. bras. eng. biomed*.

Paulin, E. (2006). Influência da mobilidade diafragmática na capacidade de exercício e dispnéia em pacientes de doença pulmonar obstrutiva crônica .

Response to Electrostimulation Is Impaired in Muscle Cells from Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease. (2021). *CELLS*.

Ruvistay Gutierrez-Arias, Y. j. (2022). Effectiveness of neuromuscular electrostimulation in COPD subjects on mechanical ventilation. A systematic review and meta-analysis. *CLINICS*.

S., A. I., & Ferreira, T. C. (2020). ELETROESTIMULAÇÃO EM PACIENTE SOB VENTILAÇÃO MECÂNICA. *CPAQV – ARTIGO DE REVISÃO*, Vol. 12| N°. 3.

SANTOS, I. P. (2015). ESTIMULAÇÃO DIAFRAGMÁTICA PELA CORRENTE RUSSA EM PACIENTES COM DPOC. *salusvita*, 265-275.

Santos, I. P., Uwamoto, H. C., Amery, T. M., Rosa, D. M., Della Coletta, J. A., Barrile, S. R., . . . Martinelli, B. (2015). Estimulação diafragmática pela corrente russa, cirtometria e padrão respiratório na DPOC . *Salusvita*.

Terapia eletroestimulatória no tratamento da atrofia diafragmática induzida por ventilação mecânica. (2021). *Medicina Crítica*.

VALENZA, TORRES-SÁNCHEZ, LÓPEZ, CABRERA, & ORTIZ-RUBIO, G. V.-D. (2018). Effects of home-based neuromuscular electrical stimulation in severe chronic obstructive pulmonary. *Department of Physical Therapy, School of Health Sciences, University of Granada*.

Viviane Dias Santos Jesus], R. U. (2019). ELETROESTIMULAÇÃO DIAFRAGMÁTICA EM VENTILAÇÃO MECÂNICA. *Revista do Fisioterapeuta*, 31.

Yamaguti, W. P., Paulin, E., Salge, J. M., Chammas, M. C., Cukier, A., & Carvalho, C. R. (2009). Disfunção diafragmática e mortalidade em pacientes portadores de DPOC . *J. bras. pneumol*.

Ying Wei, N. Y. (2022). Transcutaneous electrical nerve stimulation over acupoint for chronic obstructive pulmonary disease: A systematic review

¹Discente do Curso Superior de Fisioterapia

²Docente do Curso Superior de Fisioterapia

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto
é um método
bibliométrico

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada

para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

periodicamente em revistaft.com.br/expandente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!